

INGLIZ VA O`ZBEK TILLARIDA “OZODLIK” TUSHUNCHASINING
LINGVOKOGNITIV TAHLILI

Ziyodillayeva Mahbuba Ermatovna

BuxDTI, ingliz tili kafedrası o`qituvchisi, BuxDU ingliz tilshunosligi kafedrası
tayanch doktoranti

E-mail: ermatovnamahbuba@gmail.com

Tel: +998997740280

Annotatsiya: Zamonaviy tilshunoslikda til birliklarining kognitiv tahliliga so`nggi yillarda e`tibor yanada kuchaymoqda. “Ozodlik” tushunchasining ingliz va o`zbek milliy madaniyatidagi lingvokognitiv tahlili esa ushbu ikki xalq madaniyatini yanada chuqur o`rganishga imkon ochib beradi. Ushbu maqolada tahlil qilinayotgan tushunchaning ishlatish kontekslari va uning sinonimik ma`nolari izohli lug`atlar asosida izohlab beriladi.

Tayanch tushunchalar: Yadro leksemasi, asos leksema, tushuncha, konsept, tushuncha verbalizatsiyasi, lingvistik ong, T.G.Ardasheva, Popova L.G., Grishenko Y.S., Janpeisov N.M., Jumaxanov A.J.

Tilshunoslikda leksik birliklarni ham bir til, ham bir nechta tillar doirasida o`rganish kognitiv yondashuv asosida ko`p yillardan buyon qo`llanilmoqda. “Ozodlik” tushunchasining lingvistik xususiyatlarini uzoq qarindosh tillarda: ingliz va o`zbek tillarida o`rganishni maqsad qilgan ushbu tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat:

- tilshunoslikda ushbu tushunchaning verbalizatsiyasini o`rganish darajasini aniqlash

- ingliz va o`zbek tillarida ushbu tushunchaning ma`nosini ifodalay oladigan o`zak leksemalarning tarkibini aniqlash va taqqoslash

Izohli lug'atlarga ko'ra, erkinlik leksemasi o'z hayotingni o'zing xohlagancha, boshqa odamlar yoki hokimiyatlar aralashuvisiz yashash erkinligini bildiradi. Erkinlik - bu qamoqqa tushganingizda yo'qotadigan har qanday joyga borish erkinligi.¹

A.S.Soloxina o'zining nomzodlik dissertatsiyasida "erkin", "ozod" tushunchasining ingliz va rus til madaniyatlarida namoyon bo'lishini o'rganadi. U bu tushunchalarning mohiyati erkinlik va erksizlikning qarama-qarshi munosabatidan iborat ekanligini ta'kidlaydi.² T. G. Ardasheva "ozodlik" kontseptini rus, ingliz va fransuz tillari materiallari bo'yicha lingvokognitiv tahlil qilishga bag'ishlangan nomzodlik dissertatsiyasida uning mazmunidagi etnik o'ziga xoslikni aniqlaydi. Tadqiqotchi "erkinlik" tushunchasi asosiy tushuncha bo'lib, shaxs va jamiyat dunyoqarashini shakllantiradi, jamiyatdagi shaxslarning xulq-atvorini tartibga soladi va keng qo'llanish doirasiga ega degan xulosaga keladi.³ Qolaversa, qiyosiy tilshunoslik nafaqat "erkin" tushunchasini, balki "erkinlik" tushunchasini ham qarindosh tillar asosida tadqiq qiladi. V. D. Chekanova nemis va rus tillarini taqqoslab, ushbu tillarda so'zlashuvchilarning lingvistik ongida erkinlik tushunchasini aks ettirishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydi.⁴

O'zaro bog'liq bo'lmagan tillarni taqqoslashda ushbu tushuncha o'rganiladigan lingvistik asarlarning mavjudligi qayd etilgan. Ingliz, rus va qozoq tillari materiallarida bu tushuncha N. M. Janpeisov, A. J. Jumaxanovlar tomonidan falsafiy va kundalik ong bilan bog'liq holda o'rganiladi. Tilshunoslar "erkin" tushunchasi qozoq tilida ham, rus va ingliz tillarida ham erkinlikdan erkinlik yo'qligiga o'tishning "chegaraviy" vaziyatlarida dolzarb bo'lgan tushuncha hisoblanadi degan xulosaga kelishdi.⁵ Taqdim etilgan ushbu tahlillar tushunchaning verbalizatsiyasini o'rganishning yuqori darajada dolzarbligini ko'rsatdi.

¹ Шаталова Т. И. Англо-русский идеографический словарь. М.: Рус. яз., 1994. 26-бет

² Солохина А. С. Концепт «свобода» в английской и русской лингвокультурах: дисс. ... к. филол. н. Волгоград, 2004. 191 с

³ Ардашева Т. Г. Лингвокогнитивный анализ концепта «свобода»: на материале русского, английского и французского языков: дисс. ... к. филол. н. Ижевск, 2012. 210 с.

⁴ Чеканова В. Д. Концепт «Свобода» в немецком и русском языках [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2013/Philologia/7_135358.doc.htm (дата обращения: 13.09.2018).

⁵ Жанпеисова Н. М., Жумаханова А. Ж. Концепт СВОБОДА в английской, русской и казахской лингвокультурах [Электронный ресурс] // Наука вчера, сегодня, завтра: сб. ст. по материалам XIII Международной научнопрактической конференции. Новосибирск: СибАК, 2014. № 6 (13). URL: <https://sibac.info/conf/science/xiii/38538> (дата обращения: 13.09.2017).

Ammo hozirgi zamon tilshunosligida “erkinlik” tushunchasini yadro leksemalar orqali ifodalash masalasi haligacha to‘liq tushunilmagan. Demak, taklif etilayotgan ishning yangiligi, bir tomondan, tushunchani ifodalay oladigan yadro leksemalarning tarkibini aniqlash metodologiyasini ochib berishda, ikkinchi tomondan, bu tushunchaning uzoq qarindosh tillarda leksik-semantik qiyosiy tahlilini o‘tkazishdadir. Yadro leksemalarning tarkibini oydinlashtirish uchun S.V. Grinev-Grinevich va E. A. Sorokinlar tomonidan taklif qilingan teskarilik (qaytarilish) usuliga murojaat qildik.⁶ Uning mohiyati turli tillar leksik tizimlarining semantik munosabatlari haqida juda ko‘p ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan ikki tilli lug‘atlarga murojaat qilishdir. Teskari usuldan foydalanish "qadamlar" va "burilishlar" deb ataladigan bir necha bosqichlarga ajratishni o‘z ichiga oladi, bu yerda "qadam" o‘rganilayotgan tushunchaning manba tilidan boshqa tilga tarjimasini va "aylanma" - keyingi qaytishni anglatadi (manba tiliga). Shuning uchun birinchi bosqichda biz ruscha-inglizcha lug‘at ma‘lumotlariga murojaat qildik, erkinlik tushunchasini bildiruvchi inglizcha so‘zlarni o‘rgandik.

Ozodlik qonun bilan belgilangan erkinlik huquqidir, masalan, so‘z erkinligi. Bu, shuningdek, ruxsat so‘ramasdan, kimnidir xafa qilishi yoki xafa qilishi mumkin bo‘lgan ishni qilishni ham anglatadi. Erkin bo‘lish rasmiy ravishda biror narsa qilish huquqiga yoki ruxsatiga ega bo‘lishni, erkinliklarni olishni anglatadi: a) biror narsaga asossiz o‘zgartirishlar kiritish; b) kimgadir hurmatsiz munosabatda bo‘lish, juda tez, juda do‘stona munosabatda bo‘lish. Ozodlikda yurgan inson hokimiyat tomonidan jamiyatdagi turmush tarzi, xulq-atvori yoki siyosiy qarashlariga ega hamda davlatga nisbatan qo‘yiladigan repressiv cheklovlardan ozoddir. AQShdagi Ozodlik haykali bunga misol bo‘la oladi. Odamlar harakat qilishlari va o‘z xohish-istaklarini ifoda etish erkinligidan bahramand bo‘lishlari mumkin bo‘lgan harakatlar kuchi yoki ko‘lami ozodlik deyiladi⁷.

⁶ Щепотина Е. В. Экспериментальное исследование концептов freedom, law, свобода, закон в английской и русской лингвокультурах // Филологические науки в России и за рубежом: материалы III Международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). СПб.: Свое издательство, 2015. С. 117-120.

⁷ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/liberty> (дата обращения: 13.09.2018).

Ingliz tilidagi erkin tushunchasini ifodalovchi yana bir yadro leksema bu - “liberty” leksemasidir. Keling, uning ingliz tilining izohli va ikki tilli lug'atlaridagi talqinlariga murojaat qilaylik. Natijada quyidagi izohlarga guvoh bo'lamiz:

1. Ozod, qamoqqa olinmagan yoki qul bo'lmagan shaxsning holati. Muayyan cheklov yoki umuman cheklovlarning yo'qligi; erkin, shartsiz holat.⁸
2. Muayyan imtiyozlarga ega bo'lgan faxriy fuqaro; mustaqillik; o'ng; to'g'ridan-to'g'rilik, ochiqlik, harakatchanlik; yengillik, imtiyoz; erkinlik.⁹

Popova L.G., Grishenko Y.S. “Концептуальное понимание свободы в английском и русском языках” nomli maqolasida ingliz va rus tillarida “erkinlik” tushunchasini ifodalovchi yadro leksemalarining semantikasini qiyoslashda quyidagi umumiy va o'ziga xos xususiyatlar mavjudligini aniqlashdi. Erkinlikning umumiy tushunchasi

- qamoqda bo'lganingizda yo'qotadigan istalgan joyga borish qobiliyati;
- qonun bilan berilgan huquq;
- iroda, erkinliklar.

Ingliz tilida erkinlikni tushunishning o'ziga xos xususiyatlari - bu erkinlikning ifodalanishi

- boshqa odamlar yoki hokimiyatning aralashuvisiz, kimnidir xafa qilishi yoki xafa qilishi mumkin bo'lgan ruxsat so'ramasdan, o'z hayotingizni xohlaganingizcha yashash erkinligi;
- AQShdagi Ozodlik haykali;
- insonning taqdir nazoratidan ozod bo'lishi;
- dengizchiga berilgan dengiz sayohati;
- takabburona gap yoki harakat;
- faxriy fuqarolik;
- to'g'ridan-to'g'rilik, ochiqlik;
- harakatchanlik, yengillik;

⁸ Английский толковый словарь [Электронный ресурс]. URL: <http://engood.ru/anglijskij-tolkoviy-slovar/> (дата обращения: 13.11.2018).

⁹ http://www.diclib.com/cgi-bin/d.cgi?p=liberty&page=search&l=ru&base=&prefbase=&newinput=1&st=&diff_examples=1&category=cat3#.XHBa9pYqzpc (дата обращения: 13.11.2018).

- qulaylik;
- imtiyoz;

Rus tilida «свобода» yadro leksemasi o'z semantikasi bilan shunday o'ziga xos tushunchani bildiradi.

- biror narsada hech qanday cheklash, cheklashning yo'qligi;
- o'z xohishiga ko'ra harakat qilish imkoniyatidan mahrum bo'lmagan;
- ma'lum, cheklangan, taniqli ish bilan bog'liq harakatlar yoki uning turli darajalari doirasi;
- ishsizlik;

Merriam-Webster izohli lug'atida "liberty" (ozodlik) so'ziga quyidagicha izohlar berilgan:

• "the power, right, or opportunity to choose" (tanlash imkoniyati, huquqi yoki kuchi).¹⁰ Tanlov erkinligi ma'nosida quyidagi sinonimlarga ega: 1) choice - tanlov; 2) discretion - ixtiyoriylik; 3) alternative - muqobil; 4) volition - iroda; 5) vote - ovoz berish; 6) pick - tanlash; 7) inclination - moyillik; 8) partiality - tarafkashlik; 9) will - xohish; 10) voice - ovoz; 11) proclivity - moyillik; 12) predilection - moyillik; 13) penchant - moyillik; 14) propensity - moyillik; 15) judgment - hukm; 16) option - tanlov; 17) preference - afzal ko'rish; 18) way – yo'l; 19) election - saylov; 20) selection - tanlov; 21) liking - yoqtirish; 22) determination - qat'iyat; 23) free will – erkin xohish; 24) druthers - druter; 25) say - aytish; 26) perspicacity - tushunarlilik; 27) tendency - intilish; 28) judgment - hukm; 29) discernment - aql-idrok.

Quyidagi leksemalar esa "liberty" tushunchasiga zid ma'noli hisoblanadi: 1) force - kuch; 2) duty - burch; 3) duress - majburlash; 4) coercion - majburlash; 5) obligation - majburiyat; 6) Hobson's choice – burch, majburiyat

• "autonomy; the state of being free from the control or power of another" (avtonomiya; ikkinchi tomonning kuchi yoki nazoratidan ozod bo'lish holati).¹¹ Ushbu

¹⁰ <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/liberty#:~:text=The%20words%20freedom%20and%20license%20are%20common%20synonyms%20of%20liberty>

¹¹ <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/liberty#:~:text=The%20words%20freedom%20and%20license%20are%20common%20synonyms%20of%20liberty>

ma`noda u quyidagi sinonimlarga ega: 1) sovereignty - suverenitet; 2) independency - mustaqillik; 3) emancipation - ozodlik; 4) self-determination - o'z taqdirini o'zi belgilash; 5) self-government - o'zini o'zi boshqarish; 6) enfranchisement; 7) freedom - ozodlik; 8) independence - mustaqillik; 9) liberation – erkinlik; 10) self-governance – o'z-o'zini boshqarish; 11) sovranity; 12) manumission; 13) release - ozodlik;

“Autonomy” tushunchasiga zid ma`noli leksemalar esa quyidagilar; 1) dependence-qaramlik; 2) heteronomy-tobelik; 3) subjection-bo'ysunish; 4) unfreedom-erkinliksizlik; 5) subjugation-bo'ysunish.

“Freedom” va “license” so'zlari “liberty” leksemasiga umumiy sinonimlar hisoblanadi. Har uchala so'z ham "majburlashsiz harakat qilish kuchi yoki sharti" degan ma'noni bildirsa-da, “liberty” tushunchasi avvalgi cheklash yoki majburlashdan keyin erishilgan ozodlik ma`nosiga ko`proq mos keladi.

The released prisoner had difficulty adjusting to his new liberty

(Ozodlikka chiqqan mahbus yangi erkinlikka moslashishga qiynaldi)

Ayrim vaziyatlarda “freedom” leksemasi “liberty” so'zi o`rnida ishlatilishi mumkin. Ammo “freedom” tushunchasi keng qamrovli ma`noga ega bo`lib, majburlov, qistovlar ta`siridan xolilik ma`nosini anglatadi.

Freedom of press¹² (Nashriyot erkinligi)

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Ziyodillaeva Mahbuba Ermatovna. (2022). BILLINGUALISM IN UZBEK AND CHICANO LITERATURE. MARTIN ESPADA AND SADRIDDIN AYNIIY AS A FAMOUS BILINGUAL REPRESENTATIVES. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH2, 2(3), 363–368.

2. Зиёдиллаева Махбуба Эрматовна. (2022). БИЛЛИНГВИЗМ В УЗБЕКСКОЙ И ЧИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. MARTIN ЭСПАДА И САДРИДДИН АЙНИЙ КАК ИЗВЕСТНЫЕ ДВУЯЗЫЧНЫЕ

¹² <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/liberty#:~:text=The%20words%20freedom%20and%20license%20are%20common%20synonyms%20of%20liberty>

ПРЕДСТАВИТЕЛИ. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(3), 177–182.

3. Ziyodillaeva Mahbuba Ermatovna. (2022). ITERLINGUISTIC FEATURES OF AMERICAN ENGLISH AND MEXICAN SPANISH. SOCIOLINGUISTIC RESEARCH ON CHICANO ENGLISH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 328–332.

4. Ziyodillayeva Mahbuba. (2022). CHICANO AND JADID MOVEMENTS AND FAMOUS REPRESENTATIVES IN THIS FIELD. Involta Scientific Journal, 1(6), 344–353.

5. Ziyodillayeva Mahbuba. (2022). CHIKANO VA JADIDCHILIK HARAKATLARI HAMDA USHBU YO`NALISHDAGI MASHHUR NAMOYONDALAR. Involta Scientific Journal, 1(6), 405–415.

6. Ziyodillayeva Mahbuba Ermatovna. (2022). IBTIDOIY JAMOA TUZUMIDA ODAMLARARO MULOQOT TURLARI VA TILNING PAYDO BO`LISHI. «zamonaviy Dunyoda Ijtimoiy Fanlar: Nazariy Va Amaliy Izlanishlar» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(22), 30–36.

7. Ziyodillayeva Mahbuba Ermatovna. (2022). TILNING PAYDO BO`LISHI HAQIDAGI DASTLABKI NAZARIYALAR VA ULARNING TADQIQI. «zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(22), 62–67.

8. Khayrullayeva, K. R. (2020). Description of Zahiriddin Babur's achievements in various fields in the works of Uzbek and world authors. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (89), 8-11.

9. Ravshanovna, Khayrullayeva Kamola, and Hakimova Muhabbat Alimovna. "THE EXEMPLARY LIFE OF BABUR MIRZA IN THE INTERPRETATION OF STEPHEN MEREDITH."

10. Kamolov Ikhtiyor Nigmatullayevich, Khayrullayeva Kamola Ravshanovna and Quvvatova Dilrabo Khabibovna THE IMAGE OF BABUR IN THE INTERPRETATION OF HAROLD LAMB. Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. 27,

11. Khayrullayeva Kamola Ravshanovna. INTERPRETATION OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR'S IMAGE IN UZBEK AND WORLD LITERATURE. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), Volume: 5 | Issue: 5 | May 2020. SJIF Impact Factor: 7.001| ISI I.F.Value:1.241| Journal DOI: 10.36713/epra2016. ISSN: 2455-7838(Online).
12. Ravshanovna, Khayrullayeva Kamola. "The image of babur mirza in the interpretation of stephen meredith." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.11 (2021): 239-244.
13. Khayrullayeva Kamola Ravshanovna. (2022). THE IMAGE OF BABUR AS KING AND LEGATE IN WESTERN ENGLISH AND UZBEK PROSE. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 8(2), 134–138.
14. Habibova, M. N. (2021). JORJINA HOUELLNING "QUEEN OF THE DESERT" BIOGRAFIK ASARIDA GERTRUDA BELL TIMSOLI TASVIRI. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(2), 770-778.
15. Habibova, M. N. (2021). The theme feminism in the epistolary novels in modern times. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (103), 1101-1105. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-11-103-124>
16. Manzila Nuriddinovna Habibova. (2022). THE HISTORY OF THE RUSSIAN EPISTOLARY NOVEL IN EIGHTEENTH CENTURY. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(3), 135–139.
17. Хакимова Мухаббат, & Нематова Зебо. (2021). Лексические инновации периода ранненовоанглийского языка (XVI век). Central Asian journal of theoretical & applied sciences, 2(5), 202-207.
18. H., Davlatova M. "Aspectual Variability of Information Culture in the History of the English Language." International Journal on Integrated Education, vol. 3, no. 3, 2020, pp. 24-28, doi:10.31149/ijie. v3i3.81.
19. Davlatova, M. H. "Variability of Aspectual Meanings in English." European Journal of Research and Reflection in Educational Science 7.12.2019 (2019): 778-780.

20. Davlatova, M. H. "An Integrative history of Aspectual meanings." *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, Volume6 4 (2020): 17-22.
21. Давлатова, Мухайё Хасановна. "The role of songs in learning English." *Молодой ученый* 10 (2015): 1145-1147.
22. Mukhayyo Hasanovna Davlatova, "RELATION OF LEXICAL-SEMANTIC STRUCTURE OF VERBS IN THE LINGUISTIC ESSENCE", *IEJRD - International Multidisciplinary Journal*, vol. 6, no. SP, p. 5, Jan. 2021.
23. Davlatova, Mukhayyo H. "Lexico-semantic Structure and Its Analysis on the Example of Verbs." *JournalNX*, vol. 6, no. 06, 2020, pp. 189-192.
24. Давлатова, Мухайё Хасановна. "Этапы работы с видеотекстами на занятиях Английского языка." *Интернаука* 9-2 (2017): 16-19.
25. Davlatova Mukhayyo Hasanovna. (2021). DIFFERENT ASPECTS OF RESULTATIVE STRUCTURES ACCORDING TO THEIR LINGUISTIC ESSENCE. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(05), 475–479. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D4T8J>.
26. Hasanovna, Davlatova Mukhayyo. "SEMANTIC IMPLEMENTATION OF RESULTATIVE STRUCTURES." *METHODS* 7.6 (2021).
27. Давлатова, Мухайё. "ASPECTUAL AND LEXICO-SEMANTIC CLASSIFICATION OF VERBS." *Сўз санъати халқаро журнали* 1.3 (2020).
28. Нематова, З. Т., & Хакимова, М. А. (2021). Идеи об идеальном человеке, языке, процветании в эволюции общественно-политических взглядов узбекских джадидов начала XX века. *Central Asian journal of theoretical & applied sciences*, 2(5), 219-224.
29. Mukhabbat, K. Nematova Zebo Lexical innovations of the early English language period (XVI century). *International Engineering for Research and Development*.-2020.-№, 5(9).
30. Нематова, З. Т., & Хакимова, М. А. (2020). Songs in teaching English to young second language learners. *Молодой ученый*, (50), 497-499.

31. Hakimova, M. A., Nematova, Z. T., & Ziyayeva, D. A. (2020). General basis of lexico-semantic composition of words. *Theoretical & Applied Science*, (6), 145-148.
32. Nematova Zebo Tursunboevna. (2022). Various types of assessment in language teaching and learning. *Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture*, 2(3), 140–145.